

ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
„КРСТЕ МИСИРКОВ“

ISSN 0025-1089

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ГОДИНА XLV-XLVII

1994-1996

СКОПЈЕ
1998

ЗА ЕДЕН НАЧИН НА ЕКСПРЕСИВИЗАЦИЈА ВО БАЛКАНОСЛОВЕНСКИТЕ ГОВОРИ

Придавски образувања со завршок *-осан*

Балканскиот јазичен ареал, и покрај обилниот развој на балканистиката во последните децении, сè уште, во голема мерка, го привлекува вниманието на испитувачите. Овој ареал покажува големо јазично богатство во различните планови (на пример во лексиката, фразеологијата, зборообразувањето итн.). Како особено интересна се јавува областа на јазичната експресивизација, којашто пред сè го покажува своето богатство во народните говори.

Јас би сакал да обрнам внимание на еден начин на експресивизација во рамките на зборообразувањето, којшто се јавува во балканословенските говори, македонски, бугарски, и дел од српските говори (пред сè во таканаречените призренско-тимочки говори, но и пошироко)¹. Се работи за еден механизам на зборообразување, во врска со адјективизација, во којшто домашната придавска наставка *-ан* се врзува со глаголски основи на *-оса* (*-оше*), како туѓата глаголска наставка². Ваквите глаголски придавки во балканословенската араа пред сè ги наоѓаме во значењето качество на предмет, објект или суштество коешто се карактеризира со некоја физичка или психофизичка содржина (= она што содржи, што има). Но, овој тип на зборообразување пред сè е карактеристика на македонските говори и затоа ќе се задржам на македонската граѓа³.

¹ П р в о с л а в Р а д и ћ, *Балканистичке појави на плану суфиксације у македонском и српскохрватском језику*, докторска дисертација одбранета на Филошки факултет, Белград 1995, стр. X-368.

² Глаголската наставка *-оса*, како и *-иса*, *-еса*, *-(j)аса*, се сметат како грчки наставки, кои му припаѓаат на грчкиот сигматски аорист. В. М и т о А р г и р о в с к и, *Деноминативни глаголи образувани со наставката -оса во македонскиот јазик*, Литературен збор, 1-6, Скопје 1993, стр. 27-29.

³ Во македонската наука не се анализираше одделно придавките од овој тип. Сп.: Б о р и с М а р к о в, *Зборовнаста група глаголи од балкански аспект*, XIX научна дискусија на XXV меѓународен семинар за македонски јазик, литера-

а) дијалектолошка литература: *мулосано* ('фанало мувла', 52), *џлуосано* ('од мувите', 53), *црвбсан* (13) – И. Филипоски, Неготино; *bigörosan* ('covered with scale', 252), *griposan* ('infected with influenza', 260), *krastosan* ('scabily', 302) – П. Хендрикс, Радожда-Вевчани; *јансosan* (11), *чаблосан* ('исчадено, фатено од чад', 72) – Б. Видоески, Порече; *офџекосан* (129), *џарџал'осан* ('дрипав', 131) – Б. Шклифов, Д. Преспa;

б) етнографска литература: *гамлбсан* ('узет, лице које је шлогирано', С. Симиќ, Кратово); *цеклосан* ('гледжосан'), *џесосан* („зъл човџкџ, като куче“, Периодическо списание); *ајсаносан* („како што бевме ние, постарите апсаносани“), *брадосан* („брадосаната лика-прилика“), *џовамџиросан* („Како повампиросани сме“, Темни кажувања) – Карт. Инст.1.

в) народна литература: *рџосан* („Веке ми је сабја „рџосана“, 125), *шикосан* („Та клаи ми седло шикосано“, 91) – Миладиновци; *вошљосан*, *џнидосан* („да ми видиш кошулата, / гнидосана, вошљосана“, Ж. Фирфов) – РМНП; *ојейлосан* („по лицата опеплосани“), *смолосан*, *кајџраносан* („во една смолосана и катраносана ругузина“), *клиносан* („Клиносано дете“), *сиљосан* („еден сиљосан чоек“, М. Цепенков) – Карт. Инст.1; *разјагосан* („разјадосан на мајка му“), *црвосан* („Црвосана је, или здраела је?“), К. Шапкарев) – Карт. Инст.1; *џљаџосан* ('ранет', 186), *шујлосан* („Шуплосаната круша“, 132) – Ф. Каваев, Струга⁴.

Веќе овде го наоѓаме поширокиот семантичен спектар на придавките, но за нас е, од стилистичен аспект, интересно дека во еден број на вакви примери е иманентна тенденцијата кон м е т а ф о р с к а семантична димензија. Меѓутоа, иако се јавуваат и во народните говори, како во примерот *џесосан*, ваквите метафорски

тура и култура. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Скопје 1993, стр. 55, в. и во рамките на дискусијата, стр. 173, 174; К и р и л К о н е с к и, *Од проблематџиката на зборообразувањето на џлаџолиште во македонскиот јазик. Изведување џлаџоли од именки и џридавки*. Предавања на XIX семинар за македонски јазик, литература и култура. Универзитет „Кирил и Методиј“, Семинар за македонски јазик, литература и култура – Скопје, Скопје 1987, стр. 59–60; – итн.

⁴ Сп. во српскохрватскиот: *чарајбсан* ('мало џакнут; као да је ударен тешком мокром чарапом по глави') – Д. Златковиќ, Пирот, XXXIV, 679; *земљосан* ('1. испијена лица. дошао у лицу као земља. 2. кад јело стоји на земљи па почне на џу заударати, каже се земљосано') – Н. Богдановиќ, Бучум и Б. Поток, 154; *биљбсан* ('папрено џут'), *мечкбсан* ('претерано угојен човек'), *мрџвбсан* ('мртав уморан') – Р Леск. Придавките облици на *-осан* ги познаваат и бугарските речници, сп. *џандсан*, *карајбсан*, *миранџбсан*, *размарџиќбсан*, *чизџбсан*, *чимбсан* итн. – Р Редк.

стилски можности во овој тип на зборообразување особено се искористени во македонската современа литература, иако, се разбира, со разговорен карактер. Еве некои примери од овој тип, од кај современите македонски писатели, на пример кај С. Г у л е с к и: *барушосан* („Му зашумолија исушените шапки од трњето магарешки. И секаквибојни. [...] Барутосани“), *свеќосан*, *восоќосан* („Свеќосана и восоќосана во лицето“), *расквачќосан* („А Магдејца секогаш расквачќосана“), *расемќосан* („Ниту една од твоите ќерки нема никогаш ништо да роди! [...] Расемќосани сме ние веќе“); В. М а л е с к и: *коросан* („во моите рачишта коросани“), *красќосан* („земја краќосана од суша“), *крќосан* („Лицето ѝ беше крпосано“), *руносан* („ги набра веѓите руносани како две јагниња“), *стќаклосан* („Сонце се палеше во стќаклосаниот снег“); Ц. М а р т и н о в с к и: *јаѓленосан* („Очите му беа чудно јаѓленосани“), *лимоносан* („лимоносан, со загорени усни, се враќа дома после некаква пијанка“), *смилјосан* („смилјосаната крај огништето мајка“); С. Ј а н е в с к и: *ѕверосан*, *каќраносан* („катраносан глас“) итн.; – Карт. Инст.2.

Богатството на ваква метафоричност имало во извесен поглед одраз и на другите стилски, на пример с и м б о л и ч н и претстави, како во лексемата *свалцџеросан* („Среде свалцџеросана Европа која дамна не мириса повеќе на идеали туку само на потни ливанта“, К. Чашуле) – Карт. Инст. 2.

Освен овие, да речам, внатрешни стилско-семантични можности, се јавуваат, често и како дополнителни, и надворешни, структурни можности, определени со различните синтагматски рамки во кои се јавуваат овие образувања. Се работи за стилските синтагматски модели во чија основа се наоѓа еден вид на морфолошка р е д у п л и к а ц и ј а, позната во науката и како етимолошка фигура⁵. Токму во оваа редупликација во голем број примероци се вклучува и овој тип на глаголски придавки.

Иако, се разбира, дијалектолошката литература не ни дава доволно потврди за ова, во поголема мерка овој тип на експресивизација забележан е во:

⁵ Во областа на македонскиот јазик за ова в.: О л и в е р а Ј а ш а р - Н а с т е в а. *За формалните и функционалните особености на редупликацијата во македонскиот јазик*. Македонски јазик. XXIX. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“. Скопје 1978. стр. 35–60; П р в о с л а в Р а д и ћ, *Етимолошка фигура и деривација*, Македонски јазик. XLII–XLIV. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 1998. стр. 257–270 (в. и таму наведена литература).

а) етнографска литература: *абдгалосан* („Абдал абдалосан“), *бунишчосан* („Буниште бунишчосано“), *војеросан* („Вопер воперосан“), *кучосан* („Куче кучосано“), *пануклосан* („Панукло пануклосана“), *чуйкосан* („чупко чупкосана“) (Е. Спространов, Охрид) – Карт. Инст.1;

б) народна литература: *веждосан* („тапки вежди веждосани“, :вегоса), *муљосан*, *ѓамбосан* („чупата се виде – муља муљосана – ѓамба ѓамбосана“, :габоса); *бељосан* („бело лице бељосано“, : белоса), *сидосан*, *варосан* („сид сидосано,/вар варосано“) – РМНП⁶.

Меѓутоа, и во овој случај може да се забележи дека овој синтагматски модел посебно е застапен кај некои македонски писатели, во современата литература, – се разбира често вклучувајќи ја и метафорската семантична димензија⁷. Голем број на вакви потврди се наоѓаат, на пример, во делото на С. Г у л е с к и: *вештеросан* („Пукнал, вештеру вештеросан“), *восоксан* („А ти што не кажеш бре, високу восоксан!“), *ѓансалосан* („Ајдее, гансало гансалосано, утре предзори треба да се станува“), *змијосан* („На спила кожата си ја фрлаш, змијо змијосана“), *иконосан* („И што си мислиш ти иконче иконосано?“), *квачкосан* („Не леликај, квачко квачкосана“), *кучкосан* („навистина си кучка кучкосана! – писна струна ми“), *никаквосан* („заради земјата, а не заради трупчено никакво и никаквосано“), *ћесосан* („Така му требаше песон песосан“), *ћусћосан* („Ош мори, пустиње пустосана, запустена и закатанета“), *свадбосан* („Свадбите нивни, свадбосани и посрани, никакви!“), *чкрајјосан* („А не ме остава чкрапјана чкрапјосана“, :осилак) – Карт. Инст.2; М. Ф о т е в: *ћрчосан* („за тие твои идења кај таа улокосана ороспија [...] прч проклет прчосан“) – Карт. Инст.2; – и др.⁸

⁶ Сп. во српскохрватскиот: *ала-алосана* (435), *љжна љжосана* (‘лажљивица над ложљивицама’. 721), *рђо рђосана* (560) – Д. Златковић, Пирот. XXXVI; *шрђија шрђљдсана* – РКМД.

⁷ За ваквите, посебни стилски обележја не може да се зборува во сите примери, како во: *врскосан* („со црна врска врскосан“), *ћердосан* („врата [...] пердосана со пердиња на ќерѓев плетени“), *ћлочосан* („И плочосан со плочи мраморни, бели“), сп. и *смолосал* („со смола некој те смолосал“) – С. Гулески, Карт. Инст. 2.

⁸ Се разбира, во овој модел на редупликација, како и во рамките на метафоризацијата, можат да се јават и глаголски лексеми, на пример во: *маноса* („Многу мана го маноса годинава, пустињево“. С. Гулески), – или уште повеќе кај клетвите: *дамлоса* („дамла да ве фркне и да ве дамлоса“. М. Фотев) – Карт. Инст. 2; *молњоса* (молња да те молњоса), *чумоса* (чума да те чумоса) – РМЈ.

Ова покажува дека редупликацијата од овој тип носи уште поголем степен на експресивизација. Се гледа дека основата која што се редуплицира најчесто е именка која што главно има / може да има пејоративна конотација. Во денотативната сфера често се јавува поим животно (*куче/кучка/ѝес*, *змија*, *квачка*, *чкрајја*, *ѝрч*), демонско суштество (*војер*, *вешѝер*, *ѝанукла*), или некој друг објект (*ѝусѝиња*, *восок*, *бунишче*, *муља*), којшто може да изразува некоја метафорично-симболична претстава. Понекогаш се работи за проста емотивна редупликација, со пејоратив во основата, како во *абгал абгалосан*, *ѝансало ѝансалосано*. Таков пример е и *ни-какво никаквосано*, редок пример со заменска придавка во основата. Ваквата стилска маркираност од овој тип резултира, иако ретко, да може пејоративност да се остварува и без посебни пејоративни семантични компоненти од самата основа, значи исклучително во контакт со широкиот контекст (сп. *свадѝиѝе свадѝосани*). Од друга страна, разбирливо е што ваквиот структурно-семантичен модел на редупликација покажува тенденција да се јави и во сферата на сложени именки, како во примерите: *лузносан* („Срцето на Максуде [...] сето лузно лузносано“), *шѝирошѝиросан* („во каменестата земја [...] глувогумносана, безвравосана и штироштиросана“, С. Гулески) – Карт. Инст.2.

Сите овие примери пред сè покажуваат дека овде се работи за еден продуктивен тип на зборообразување, кој вклучува повеќе стилско-семантичните категории во рамките на поимот квалификативност. Современите македонски писатели, барајќи ги ефикасните стилски средства за својот израз, најдоа добар поттик во овој тип на зборообразување. Сепак, кога зборуваме за ваков начин на експресивизација, изразен со глаголски суфикс *-оса* и придавскиот суфикс *-ан*, не можеме а да не заклучиме дека, пред сè, ова е една подлабока појава од народниот јазик, појавата која ја следат мошне архаични јазични модели (карања, клетви итн.), често со реалии од руралниот свет. Освен тоа, треба да се претпостави дека ова е и една балканистичка појава која, по модел на специфична јазична аналитичност, вклучува во себе многу широк спектар на изразување квалификативност со помош на едноставни структурни модели.

Од друга страна, овие модели во голема мерка укажуваат на нивниот специфичен стилско-семантичен статус во рамките на

синонимните глаголски суфикси. Оти, ако ги споредиме овие образувања со блиски паралелни образувања на *-иса(н)*, со исто така туѓата глаголска наставка, од тоа се гледа во која мерка овие две наставки, сепак, сè уште структурно-семантично се разликуваат (разлика по основа на метафоричност, по основа на морфолошка редупликација, дури и различна застапеност кај домашни основи)⁹. Дури и повеќе, големото учество на медијални глаголи, на пример во *брадосан*, *џнојосан*, *рџосан*, *џревјосан*, *бурјаносан*, *џнилосан*, итн., укажува дека во овие примери морфемата *-осан* денеска би можела, во извесна смисла, да се смета како примарна, придавска наставка од именски / придавски основи. Оттаму, кога веќе се зборува за потеклото, во нејзиниот корен во одделни говори можеби се наоѓаат и елементи од балканско-романско јазично влијание, на што укажува токму синонимната придавска наставка *-иџс* која што сè уште се јавува во влашките говори на Балканот¹⁰. Тоа упатува на уште една разлика помеѓу овие две наставки. Во секој случај, се чини дека стилско-семантичниот пристап може да ги дополни одговорите во врска со повеќето различни лингвистични прашања.

Првослав РАДИЌ

ИЗВОРИ

- Н е д е љ к о Б о г д а н о в и ћ, *Говори Бучума и Белоџ Поџока*, Српски дијалектолошки зборник, XXV, Институт за српскохрватски језик, Београд 1979, стр. XVI–178.
- Б о ж о В и д о е с к и, *Поречкиот џовор*, Дипломски работи, 1, Филозофски факултет на Универзитетот, Скопје 1950, стр. 1–84 (+карта).
- Г л и ш а Е л е з о в и ћ, *Речник косовско-мешохишкоџ дијалекта*, Српски дијалектолошки зборник, IV (I део) и VI (II део), Српска краљевска академија, Београд 1932–1935 (скр. РКМД).
- Д р а г о љ у б З л а т к о в и ћ, *Пословице и џоређења у џиројском џовору*, Српски дијалектолошки зборник, XXXIV, Српска академија наука и уметности и Институт за српскохрватски језик, Београд 1988, стр. 337–682 (+карта).

⁹ П. Р а д и ћ, *Балканистичке џојаве на џлану суфиксације ...*, стр. 59–116.

¹⁰ Во влашките говори од источна Србија, на пример, забележив придавки со овој суфикс (сп. *mustaš'uoš* 'со долги мустаќи', *ljaniš* 'мрзлив' итн.).

- Д р а г о љ у б З л а т к о в и ћ, *Фразеологија омаловажавања у широтском говору*, Српски дијалектолошки зборник, XXXVI, Српска академија наука и уметности и Институт за српскохрватски језик, Београд 1990, стр. 423–740.
- Ф и л и п К а в а е в, *Народни пословици и џапанки од Сџруџа и Сџрушко*, Филозофски факултет на Универзитетот во Скопје, Институт за македонски јазик, Скопје 1961, стр. 1–192.
- Картотека на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје – Фонд народна проза (скр. Карт. Инст.1) и Фонд современа проза (скр. Карт. Инст.2).
- Д и м и т р и ј а и К о н с т а н т и н М и л а д и н о в ц и, *Зборник на народни јасни*, Македонска книга, Скопје 1983, стр. XX–572.
- Б р а н а М и т р о в и ћ, *Речник лесковачког говора*, Лесковац 1984 (скр. Р Леск).
- Речник на македонскиот народна поезија*, I–II, Институт за македонски јазик, Скопје 1983–1987 (скр. РМНП).
- Речник на македонскиот јазик (со српскохрватски шолкувања)*, I–III, Институт за македонски јазик, Скопје 1961–1966 (скр. РМЈ).
- Речник на реуки, остарели и диалектни думи в литературата ни од XIX и XX век*, Българска академия на науките – Институт за български език, София 1974 (скр. Р Редк).
- И л и ј а Ф и л и п о с к и, *Неџоџинскиот говор*, Дипломски работи, 4, Филозофски факултет на Универзитетот, Скопје 1952, стр. 1–56 (+карта).
- H e n d r i k s P., *The Radožda-Vevčani dialect of Macedonian – Structure, texts, lexicon*, The Peter de Rideer press, Amsterdam 1976, стр. VIII–310.
- Б л а г о ј Ш к л и ф о в, *Долнопреспанският говор, Принос към проучването на югозападните български говори*, Българска академия на науките, София 1979, стр. 1–240.

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА

- М и т о А р г и р о в с к и, *Деноминативни глаголи образувани со наставката -оа во македонскиот јазик*, Литературен збор, 1–6, Скопје 1993, стр. 27–29.
- О л и в е р а Ј а ш а р - Н а с т е в а, *За формите и функционалните особености на редупликацијата во македонскиот јазик*, Македонски јазик, XXIX, Институт за македонскиот јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 1978, стр. 35–60.

- К и р и л К о н е с к и, *Од проблематиката на збороборазувањето на глаголите во македонскиот јазик, Изведување глаголи од именки и придавки*, Предавања на XIX семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Кирил и Методиј“, Семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, Скопје 1987, стр. 51–62.
- Б о р и с М а р к о в, *Зборовната група глаголи од балкански аспект*, XIX научна дискусија на XXV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Скопје 1993, стр. 55, в. и во рамките на дискусијата, стр. 49–60.
- П р в о с л а в Р а д и ћ, *Етимолошка фигура и деривација*, Македонски јазик, XLII–XLIV, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 1998, стр. 257–278.
- П р в о с л а в Р а д и ћ, *Балканистичке појаве на плану суфиксације у македонском и српскохрватском језику*, докторска дисертација одбранета на Филолошки факултет, Белград 1995, стр. X–368.